

ILM-FAN SOHASIDA ZAMONAVIY TA'LIM USULLARDAN FOYDALANISH.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6594973>

Soatova Muhayyo Shavkatovna

Karmana tumani 9-maktabning

ingliz tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada ta'lim jarayonida yangi pedagogic texnologiyalarni joriy qilish haqida ma'lumot beriladi. Dars jarayonida har bir pedagog-o'qituvchi zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llashi, olib borilayotgan darsning samaradorligiga xizmat qilishi o'z ifodasini topgan.*

Kalit so'zlar: *ta'lim, ped texnologiya, interfaol, innovatsiya, metod, bilim, dars.*

Bugungi kunda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar albatta yosh avlodga ta'lim berishda sifat darajasini takomillashtirish kerakligini talab qiladi. Chunki shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda mustaqil fikrlaydigan yoshlarni tarbiyalash uchun o'quvchilarning ijodiy faoliyatini o'stirishni taqozo etadi. Shunday ekan, ta'lim jarayonida yangi o'qitish texnologiyalari va faol metodlarni qo'llash orqali bu natijaga erishish mumkin. Tarixga nazar soladigan bo'lsak o'quvchi shaxsida mustaqil fikrni shakllantirish uchun bir qancha pedagogik ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. O'quv jarayonida o'quvchilarga avvalambor shaxs sifatida qarash kerak, shu bilan birgalikda turli pedagogik texnologiya va zamonaviy metodlardan foydalanilsa, o'quvchilarda mustaqil fikrlashga, masalaga ijodiy yondashishga, o'qishga, fanga bo'lgan qiziqishi ortib boradi. Bunday vazifalarni amalga oshirishda pedagoglarning xizmatlari kattadir. Shuning uchun ham o'quvchilarga ta'lim tarbiya berishda bugungi innovatsion va axborot texnologiyalarni qo'llash lozim. Shu bilan birgalikda rivojlangan mamlakatlar ta'lim jarayonida qo'llaydigan texnologiya va uslublardan hamkorlikda foydalanish maqsadga muvofiqdir. Behbudiy aytganidek –Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilmlozimdur, zamona ilmi va fanidan bebahra millat boshqalarga poymol bo'lur||.

Bugungi kunda innovatsion texnologiya va interfaol uslublar soni juda ko'p. Ulardan ta'lim sohasida keng tarqalgan va qo'llaniladigan interfaol uslublarni sanab o'tamiz: –Aqliy hujum||, –Tarmoqlar|| (Klaster), –Assesment|| metodlari, –Bumerang||, –Skarabey||, –Charxpalak||, –Rezyume||, –Keys-stadi|| kabi texnologiyalarni qo'llashda pedagogdan innovatsion faoliyat talab etiladi.

Xo'sh innovatsion faoliyat nima? U qanday oshiriladi kabi savollar. Innovatsion faoliyat bu- uzluksiz ravishda yangiliklar asosida ishlash bo'lib, u uzoq vaqt davomida shakllanadi va takomillashib boradi. Innovatsion faoliyat pedagog

faoliyatiga ijobiy ta'sir etmay qolmaydi. Shuning uchun ham innovator-pedagoglar bugungi kun ta'lim tizimida o'zining innovatsionfaoliyatini keng yoyishi va interfaol usullarni yaratish orqali darslarda qo'llash lozim.

Interfaol ta'lim, interfaol uslublar muntazam moloqotga asoslangan uslublar tizimi bo'lib, o'quvchilarning hamkorlikdagi va faol ishtirokidagi ta'lim va uslublar tizimi hisoblanadi. Interfaol uslublar natijasida pedagog va o'quvchilar hamkorligi vujudga keladi. Pedagogik texnologiya – oldindan loyihalashtirilgan pedagogik jarayonning amaliyotda rejali va bir maromda tadbqiq etish yoki pedagogik masalani yechishga qaratilgan pedagogning uzluksiz o'zaro bog'langan harakatlari tizimidir. Pedagog o'z faoliyatini amalga oshirishda turli texnologiyalardan foydalanadi. Har bir dars va mavzu o'ziga xos texnologiyaga ega. Bu jarayonni amalga oshirishda o'quv jarayoni uchun yaratilgan sharoitlar, sinfdagi psixologik muhit va kayfiyat muhim rol o'ynaydi. Shuningdek pedagog shaxsi sifatleri ham muhim rol o'ynaydi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bugungi kunda har qanday davlatning barqaror taraqqiyoti asosini innovatsion faoliyat tashkil etadi. Bu esa albatta ta'lim orqali amalga oshadi. Xalqimizning asriy orzularidan biri bu albatta yoshlarimiz kelajagi va ertangi kunga bo'lgan sihonchini orttirish. Ta'lim sifati yaxshi rivoj topgan jamiyatda albatta xalqning ma'naviyati va axloq odobi chiroyli bo'ladi. Bu o'z navabatida davlatning boy bo'lishiga ilmiy salohiyati yuksalishiga olib keladi. Biz tobora rivojlanib borayotgan bu zaminda avvalo ta'lim va tarbiyaga ehtiyoj nihoyatda yuqoridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. .Innovatsiya-yangilikka intilish, kelajakka qadam Xalq ta'limi jurnali -2018
2. Anorqulova G.M., Ro'zimatova G. –Ta'lim samaradorligini oshirishda o'quvchi shaxsini faollashtirishga qaratilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik asoslari Xalq ta'limi-2019
3. Ishmuxammedov R., Yuldashev M. –Ta'lim va tajribada innovatsion pedagogik texnologiyalar T.: -2016